

A GRAFOMOTRICIDADE E A FORMAÇÃO DO ATO GRAFOMOTOR EM CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRIMEIROS ANOS DO FUNDAMENTAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

 DOI: 10.5281/zenodo.8024110

Ana Paula Bueno de Almeida

Estudante do curso de Pedagogia; Bolsista Senac; apaulaba@gmail.com

Juliana Gimenez Amaral

Professora do Centro Universitário Senac; juliana.gamaral@sp.senac.br

Maykon Anderson Pires de Novais

Professor do Centro Universitário Senac; maykon.pnovais@sp.senac.br

RESUMO

Introdução: A grafomotricidade é o conjunto das funções neurológicas e musculares que possibilitam os movimentos motores na escrita. O domínio do ato grafomotor é alcançado quando há maturação e integração das capacidades cognitivas, percepções visuais e competências motoras. Essa maturação se dá através de um extenso processo, em que a criança passa de um período mais lento, sem imposições, para um mais repentino, regular e muito automatizado. Objetivos: Identificar estudos que indicam práticas que auxiliam o ato grafomotor e como utilizar esses recursos desde a primeira infância para evitar defasagem na escrita. Método: A metodologia utilizada foi a Revisão Integrativa, que proporciona a síntese de conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos significativos na prática. Resultado: Foram selecionados 3 (três) estudos na plataforma Google Acadêmico para embasar este artigo. Conclusão: A revisão analisou a importância de realizar estímulos que visem um bom desenvolvimento no ato grafomotor de crianças em idade pré-escolar e o quanto é importante olhar para essas crianças antes que problemas na ordem grafomotora possam se agravar, nas etapas seguintes ao pré-escolar e anos iniciais do ensino fundamental.

Palavras-chave: Grafomotricidade. Educação infantil. Estímulos. Família. Escola.

ABSTRACT

Introduction: Graphmotricity is the set of neurological and muscular functions that enable motor movements in writing. Mastery of the graphomotor act is achieved when there is maturation and integration of cognitive abilities, visual perceptions and motor skills. This maturation takes place through an extensive process, in which the child passes from a slower period, without impositions, to a more sudden, regular and highly

automated period. Objectives: To identify studies that indicate practices that help the graphomotor act and how to use these resources from early childhood to avoid delay in writing. Method: The methodology used was the Integrative Review, which provides the synthesis of knowledge and the incorporation of the applicability of results from significant studies in practice. Result: Three studies were selected on the Google Scholar platform to support this article. Conclusion: The review analyzed the importance of performing stimuli aimed at a good development in the graphomotor act of preschool children and how important it is to look at these children before problems in the graphomotor order can get worse, in the stages following preschool. school and early years of elementary school.

Keywords: Graphomotricity. Early childhood education. Stimuli. Family. School.

INTRODUÇÃO

Grafomotricidade é o conjunto das funções neurológicas e musculares que possibilitam os movimentos motores na escrita. (Glossário Ceale, 2014)

O domínio do ato grafomotor é alcançado quando há “maturação e integração das capacidades cognitivas, percepções visuais e competências motoras”. No período de escolarização, é importante que essas competências sejam fortalecidas, pois elas serão essenciais na obtenção do domínio motor. (Vieira, 2020, p.34 e 35 apud Tseng & Chow, 2000).

Segundo Vieira (2020 apud Zesiger, 1995; cit in Coallier, Morin & St-Cyr Tribble, 2012) a maturação grafomotora se dá através de um extenso processo, em que a criança passa de um período mais lento, sem imposições, para um mais repentino, regular e muito automatizado.

Demeda (2013, p.21) descreve a infância como um período mágico e de muitas descobertas, ela ainda destaca que [...] "a criança, em fase de desenvolvimento, necessita da sustentação familiar e escolar que lhe propicie diferentes vivências psicomotoras e sociais e que a possibilite construir sua própria autonomia."

A autora destaca também que “para o ser humano chegar a ler, produzir a palavra escrita através do registro gráfico, ele passa inicialmente pelo conhecimento de sua existência e contato com o mundo.” (Demeda, 2013, p.55).

E complementa que, durante a aquisição da escrita, a criança depende tanto do seu próprio corpo, quanto da evolução perceptiva, da sua atividade simbólica, para que venha a produzir o ato gráfico e, posteriormente, a adquirir a escrita. (Demeda, 2013).

Demeda (2013), ainda cita que professores do 1º ao 5º ano do ensino fundamental relatam que, crianças dessa faixa etária, apresentam dificuldades grafomotoras na escrita e no ato gráfico durante a alfabetização.

Para Vieira (2020), o período pré-escolar precede o começo da vida letiva das crianças. Projetos educativos desta etapa buscam articular o desenvolvimento natural das crianças, provendo o aprendizado acadêmico e social, incluindo-as no meio escolar.

Para proporcionar o desenvolvimento gráfico, de acordo com os autores supracitados, a criança precisa ter uma base educacional estimulada desde bem pequena.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - nº 9394/96 estabelece, em seu artigo 29, que:

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 6 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

Crianças em idade pré-escolar, se não estimuladas corretamente, podem apresentar dificuldades de aprendizagem como discalculia, disfasia/afasia, dislexia e disgrafia. A ordem grafomotora – “conjunto das funções neurológicas e musculares que possibilitam os movimentos motores na escrita” - pode ser um dos maiores problemas de aprendizagem nesta faixa etária. (Maggi, 2018, p.5)

Para Oliveira (2011 apud Maggi, 2018, p.8):

A grafomotricidade tem como objetivo educar os movimentos da escrita, para que a criança não sinta incômodos ao desenhar ou escrever, assim sendo, a criança aprenderá a segurar da forma correta o lápis e balancear a pressão com que exerce os movimentos.

O psicomotricista Juan Garcia Núñez (2014, p.57) cita uma série de condições para a realização correta do gesto gráfico, o que demanda uma assessoria a esta criança para que essas condições sejam alcançadas:

Coordenação visiomotora; Constância da forma; Memória visual e auditiva; Correta preensão do lápis e posição do papel; Correta preensão do lápis e a pressão deste sobre o papel; Integração do traço na estrutura bidimensional do papel; Automatização da varredura e salto perceptivo-motor visual e auditivo, de acordo com os parâmetros da escrita ocidental: da esquerda para a direita e de cima para baixo; Capacidade de codificação e decodificação simultânea de sinais

auditivos e visuais; Automatização interligada da combinação sequencial dos giros dextrogiro e levogiro ou melodia cinética.

A partir da detecção de como o ato grafomotor é desenvolvido, poderemos verificar quais estímulos podem ser implementados pelos pais em casa, desde a primeira infância, para que a criança realize os movimentos grafomotores de forma harmônica com o seu crescimento e maturação, sem defasagens na etapa de alfabetização e escrita.

OBJETIVOS

Identificar estudos que indicam práticas que auxiliam o ato grafomotor e como utilizar esses recursos desde a primeira infância para evitar defasagem na escrita.

MÉTODO – REVISÃO INTEGRATIVA

“A revisão integrativa é um método que proporciona a síntese de conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos significativos na prática”. (Souza, Silva, Carvalho, 2010, p.01)

Essa metodologia combina “dados da literatura teórica e empírica, além de incorporar um vasto leque de propósitos: definição de conceitos, revisão de teorias e evidências, e análise de problemas metodológicos de um tópico particular.” (Souza, Silva, Carvalho, 2010, p.02).

Segundo Mendes, Silveira e Galvão (2008) a revisão integrativa é composta por 6 etapas que serão listadas a seguir:

- Primeira etapa: identificação do tema e seleção da hipótese
- Segunda etapa: estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos/ amostragem ou busca na literatura
- Terceira etapa: definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados/categorização dos estudos
- Quarta etapa: avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa
- Quinta etapa: interpretação dos resultados
- Sexta etapa: apresentação da revisão/síntese do conhecimento

A seguir, as etapas citadas acima serão descritas.

- a. Primeira etapa: identificação do tema e seleção da hipótese

- O tema do artigo é baseado em como o ato grafomotor pode ser estimulado pelos pais, desde a primeira infância. Entende-se que, com estímulos corretos, dificuldades na escrita possam ser evitados na fase de alfabetização.
- b. Segunda etapa: critérios para inclusão e exclusão
 - critérios para inclusão
 1. Publicações dos últimos 10 anos
 2. Publicações disponíveis na íntegra
 3. Publicações em idioma português
 4. Publicações que respondam ao objetivo do artigo
 5. Artigos originais
 6. Manuais oficiais
 - critérios para exclusão
 1. Publicações que não estejam dentro dos anos de 2012 a 2022
 2. Publicações disponíveis na íntegra
 3. Publicações em idiomas diferentes do português
 4. Publicações que não respondam ao objetivo do artigo
 5. Publicações que não estejam disponíveis em sites como Google acadêmico, Ministério da Educação, BNCC, PCNs
- c. Terceira etapa: categorização dos estudos
 - Após a seleção dos estudos a serem utilizados de acordo com os critérios da etapa dois, as informações que irão basear o artigo serão definidas.
- d. Quarta etapa: avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa
 - “Para garantir a validade da revisão, os estudos selecionados devem ser analisados detalhadamente.” (Mendes, Silveira e Galvão, 2008, p.5).
- e. Quinta etapa: interpretação dos resultados
 - Construção de debate sobre os resultados obtidos a partir dos estudos selecionados, utilizando o conhecimento teórico clássico ou demais literaturas não selecionadas.
- f. Sexta etapa: apresentação da revisão/síntese do conhecimento

- Resultados e considerações obtidas a partir dos estudos selecionados.

RESULTADOS

Foram selecionados 3 (três) estudos na plataforma Google Acadêmico, que serão apresentados a seguir no Quadro 1:

Quadro 1 – Estudos selecionados para revisão integrativa da literatura				
Ano	Título	Autor(es)	Origem	Objetivo
2013	Corpo e escrita: a grafomotricidade na educação infantil	Clenice Demeda	Dissertação de Mestrado	Tem por objeto de estudo o desenvolvimento psicomotor e a grafomotricidade sendo essa um dos aspectos preponderantes para à aquisição da escrita.
2018	Intervenção psicomotora em crianças com déficit de aprendizagem da expressão grafomotora em centros municipais de educação infantil da zona norte de Natal/RN	Breno Valério de Souza Maggi	Projeto de Pesquisa	Avaliar o efeito de um programa de estimulação psicomotora funcional sobre o desenvolvimento grafomotor de crianças entre 4 e 6 anos de idade cronológica, usuárias dos CMEIs da Zona Norte de Natal.
2020	O efeito de um programa de intervenção grafomotora no desempenho motor global de crianças em idade pré-escolar	Alyson Tarragó Vieira	Dissertação de Mestrado	Conhecer os efeitos de um programa de intervenção grafomotora de crianças a frequentar os últimos anos da educação pré-escolar e o desenvolvimento do desempenho motor.

DISCUSSÃO

As amostras coletadas mostram que o desenvolvimento psicomotor apropriado na primeira infância auxiliará no aprimoramento do ato grafomotor na aquisição da escrita.

Os estudos de 2013 e 2020 realizaram pesquisas e intervenções grafomotoras e psicomotoras em crianças em idade pré-escolar (entre 5 e 6 anos). Já a amostra de 2018, propõe que intermediações como as realizadas nas pesquisas citadas anteriormente, sejam aplicadas em crianças entre 4 e 6 anos.

Nas pesquisas de Demeda (2013) e Vieira (2020) verificou-se uma evolução nas habilidades motoras e grafomotoras das crianças que participaram dos estudos e intervenções. Já Maggi (2018) discorre sobre a possibilidade de examinar quais os efeitos de implementar um programa de estimulação psicomotora visando a evolução grafomotora de crianças na idade base do estudo.

Os estudos citam também a importância motricidade, do movimento como fonte de aprendizado do próprio corpo.

Os autores ainda concordam que educação infantil, a escola e a família são as bases primordiais para um pleno desenvolvimento das crianças. Uma convivência familiar com conflitos, poderá comprometer a evolução da criança no ambiente escolar.

CONCLUSÃO

Esta revisão analisou a importância de realizar estímulos que visem um bom desenvolvimento no ato grafomotor de crianças em idade pré-escolar. Diante das deliberações expostas nos estudos, observa-se a importância da participação da família na nesse período significativo da criança. Assim como a escola deve oferecer um ambiente acolhedor e que possibilite que as crianças possam se expressar de forma oral e corporal. Considera-se importante também realizar intervenções psicomotoras e grafomotoras em crianças que apresentem dificuldades no ato grafomotor. Olhar para essas crianças antes que problemas na ordem grafomotora possam se agravar nas etapas seguintes ao pré-escolar e anos iniciais do ensino fundamental.

Referências

BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 5, de 17 de dezembro de 2009. Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. Disponível em

http://portal.mec.gov.br/index.php?ption=com_docman&view=download&alias=2298-rceb005-09&category_slug=dezembro-2009-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 22 fev. 2022.

Coallier, M., Morin, M. F. & St-Cyr-Tribble, D. (2012). **L'ergothérapie pour soutenir le développement graphomoteur des enfants de 4 ans**. Recueil Annuel d'ergothérapie, Recueil Annuel d'ergothérapie. 9-28.

DEMEDA, Clénice Teresinha Favero et al. **Corpo e escrita: a grafomotricidade na educação infantil**. 2013. Dissertação de Mestrado.

GÁRCIA NÚÑEZ, Juan Antonio; BERRUEZO, Pedro Paulo & Colaboradores, LEPIQUE, Roseli, tradutora. Livro **Psicomotricidade e Educação Infantil**. 2014.

Glossário Ceale: termos de alfabetização, leitura e escrita para educadores / Isabel Cristina Alves da Silva Frade, Maria da Graça Costa Val, Maria das Graças de Castro Bregunci (orgs). Belo Horizonte: UFMG/Faculdade de Educação, 2014.

Disponível em:

<https://www.ceale.fae.ufmg.br/glossarioceale/verbetes/grafomotricidade#:~:text=Assim%2C%20o%20termo%20grafomotricidade%20diz,motores%20no%20ato%20da%20escrita>. Acesso em: 03 nov. 2022.

MAGGI, Breno Valério de Souza. **Intervenção psicomotora em crianças com déficit de aprendizagem da expressão grafomotora em centros municipais de educação infantil da zona norte de Natal/RN**. 2018.

(<https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/44119>)

MENDES K.D.S; SILVEIRA, R.C.C.P.; GALVÃO, C.M. **Revisão integrativa: Método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na Enfermagem**.

Texto & Contexto Enfermagem. Florianópolis. 2008. Out-Dez; 17(4): 758-64.

Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/tce/a/XzFkq6tjWs4wHNqNjKJLkXQ/?lang=pt&format=pdf>
Acesso em 03 nov. 2022.

PAIVA, Marlla Rúbya Ferreira et al. **Metodologias ativas de ensino-aprendizagem: revisão integrativa**. SANARE-Revista de Políticas Públicas, v. 15, n. 2, 2016.

SOUZA, Marcela Tavares de; SILVA, Michelly Dias da; CARVALHO, Rachel de. **Revisão integrativa: o que é e como fazer**. Einstein (São Paulo), v. 8, p. 102-106, 2010.

VIEIRA, Alyson Tarragó et al. **O efeito de um programa de intervenção grafomotora no desempenho motor global de crianças em idade pré-escolar**. 2020. Dissertação de Mestrado. Universidade de Évora.